

MAKTABDA SO'Z TURKUMLARINI O'QITISH MUAMMOLARI

Baxriddinova M.M.

Toshkent shahar 62-sonli umumta'lim maktabi ingliz tili o'qituvchisi

Mirziyeva G.

Toshkent shahar 62-sonli umumta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17441163>

Annotatsiya. Maqolada joriy ona tili darslarida so'z turkumlarini o'qitish bilan bog'liq muammolar, ayni paytda o'zbek tilshunosligida so'z turkumlari tasnifi, ularning soni, maktabda o'qitilishiga doir muammolar xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar. so'z turkumi, mustaqil so'zlar, yordamchi so'zlar, so'z gaplar, taqlid so'zlar, undov so'zlar, alohida olingan so'zlar, oraliq so'zlar.

Abstract. The article discusses the problems associated with teaching word groups in current native language classes, as well as the classification of word groups in Uzbek linguistics, their number, and their teaching at school.

Keywords: word group, independent words, auxiliary words, phrase, imitative words, exclamatory words, isolated words, interjections.

So'nggi yillarda o'zbek tili morfologiyasi o'zining milliy tabiatidan kelib chiqqan holda tadqiq qilinib, qator yutuqlarni qo'lga kiritdi. Xususan, so'z turkumlari, ularning lug'aviy shakllari, munosabat shakllari tadqiqi yuzasidan bir qancha ishlar amalga oshirildi. Jumladan, fe'ning turkiy tillar gap qurilishidagi roli, uning so'z turkumlari orasida tutgan o'rni, ismlar to'plamining ajratilishi, morfologik shakllarning lug'aviy, sintaktik va lug'aviy-sintaktik shakllar kabi turlarga ajratilishi, taqlidlarning mustaqil so'zlar tarkibiga kiritilishi, olmoshlarning mustaqil so'zlar orasida tutgan o'rni, so'z turkumlarining lug'aviy ma'naviy guruhlarini ajratilishi, vazifadosh yordamchi so'zlarning ajratilishi, ravishlarning mustaqil so'zlar orasida mavqei bilan bog'liq yangi tushunchalarning fanimizga kirib kelishi, ularni uzluksiz ta'lim bo'g'inlarida o'qitish bilan bog'liq turli-tuman muammolarni ham yuzaga keltirdi.

Ayni paytda o'zbek tilida oldingi bo'limlarda aytilganidek, so'zlar uch katta guruhga bo'linadi. Ushbu bo'linishni mavjud darsliklarning aksariyatida uchramiz:

1. Mustaqil so'zlar: fe'l, ot, sifat, son, ravish, olmosh;
2. Yordamchi so'zlar: ko'makchi, bog'lovchi, yuklama;
3. O'zicha mustaqil so'zlar (ayrim darsliklarda alohida olingan so'zlar ham deyiladi) – taqlid so'zlar, undov so'zlar, modal so'zlar.

Oliy ta'lim uchun chiqarilgan mavjud ayrim darslik va qo'llanmalarda so'z turkumlari soni va tartibi quyidagicha beriladi:

1. Mustaqil soʻzlar: feʼl, ot, sifat, son, ravish, taqlid, olmosh
2. Yordamchi soʻzlar: koʻmakchi, bogʻlovchi, yuklama
3. Oraliq soʻzlar - soʻz-gaplar: modal soʻz-gaplar, undov soʻz-gaplar, tasdiq-inkor soʻz-gaplar, taklif soʻz-gaplar.

Bu yerda soʻz turkumlarining soni 14 taga yetkazilgan. Maktab darsliklarida quyidagi tartib saqlanadi:

1. Mustaqil soʻzlar: feʼl, ot, sifat, son, ravish, olmosh;
2. Yordamchi soʻzlar: koʻmakchi, bogʻlovchi, yuklama;
3. Alohida olingan soʻzlar – taqlid soʻzlar, undov soʻzlar, modal soʻzlar, tasdiq va inkor soʻzlar. Yaʼni bunda 13 ta guruh ajratiladi.

Akademik litsey, kasb-hunur kolleji talabalari uchun chiqarilgan “Hozirgi oʻzbek adabiy tili darsligida quyidagi tartib kuzatiladi:

1. Mustaqil soʻzlar: ot, sifat, son, olmosh, feʼl, ravish;
2. Yordamchi soʻzlar: koʻmakchi, bogʻlovchi, yuklama;
3. Alohida olingan soʻzlar – taqlid soʻzlar, undov soʻzlar, modal soʻzlar. Yaʼni bunda 12 ta guruh ajratilishi kuzatiladi.

Koʻrib oʻtilganidek, uzluksiz taʼlim boʻgʻinlarida nafaqat soʻz turkumlari sirasini ajratishda, balki mustaqil, nomustaqil guruhlariga kiritishda, oʻqitish tartibida ham tafovutlar koʻzga tashlanadi.

Ularning asosiylari haqida toʻxtalib oʻtamiz.

Taqlidlarning mustaqil soʻzlarga kiritilishi

Taqlid soʻzlar yangi darsliklarda allaqachon mustaqil soʻzlar tarkibiga kiritilgan. Negaki ular bugungi kunda yakka tartibda gap tarkibida mustaqil soʻroq qabul qilib, gap boʻlagi boʻlib kela oladi: Qars ikki qoʻldan chiqadi. Koʻchada odam gʻij-gʻij. Shivir-shivir eshitildi. Eshik lang ochiq. Olmalar hil-hil pishgan kabi.

Shuningdek, taqlidlar ism guruhiga kiritilib, egalik, kelishik shakllari blan erkin birika oladi: Shivir-shiviri eshitildi. Dupur-dupuriga quloq tutdim.

Taqlidlar olmosh, sonlar kabi oʻzi yasalmaydi, ammo koʻpchilik qoʻshma va sodda feʼllarning, otlarning, sifatlarning yasalishi uchun asos boʻla oladi: sharshara, bizbizak, qarsak, doʻmbira, gumburla, gurdura, taq etmoq, tiq-tiq qilmoq va hk.

Taqlid oʻzbek tilida katta bir guruhni tashkil etadi va mustaqil soʻz sirasidan oʻrin olishining bir nechta ilmiy asosi bor.

Birinchiidan, turkiy tilda taqlid miqdoran koʻp va maʼno jihatdan rang-barang.

Ikkinchiidan, undagi tovush tizmasi maʼlum obyektiv voqelikdan xabar berib turadi.

Uchinchiidan, u gap tarkibida maʼlum bir sintaktik pozitsiya egallaydi.

Toʻrtinchiidan, taqlid morfologik jihatdan oʻzgaruvchan.

Demak, taqlid «borliq hodisasiga taqlidning lisoniy ifodasi» umumiy grammatik ma'nosiga ega. Ko'rinadiki, o'zbek tilidagi taqlid semantik-morfologik-sintaktik jihatdan mustaqil so'z maqomiga ega. Demak, taqlidlarni mustaqil so'z sifatida baholash uchun asoslar yetarli.

Olmoshlarning so'z turkumlari sirasidagi o'rni

Ma'lumki, so'zlar ma'noviy belgisiga ko'ra uch tipga bo'linadi:

a) mustaqil ma'noli so'zlar (fe'l, ot, sifat, son);

b) bo'sh - ishora ma'noli so'zlar (olmosh);

v) yordamchi ma'noli so'zlar (ko'makchi, bog'lovchi, yuklama, ko'makchi fe'llar).

“Ishoraviylik” ramzi bilan ataluvchi olmoshlar boshqa leksemalardan ajralib turadi. O'zbek tilshunosligida olmoshlarning doirasi va vazifasi zo'rma-zo'rakilik bilan ancha chegaralanib “ot, sifat, son o'rnida qo'llanuvchi so'zlar” deb o'ta tor tushunilgan. Vaholanki, bu bilan olmoshning nafaqat ot, sifat, son, balki fe'l, ravish, taqlid, undov, gap va, hatto, matni almashtira olish, ularga ishora etish xususiyati hisobga olinmagan edi. Olmoshlar guruhiga men, sen, u, biz, siz, ular kabi shaxsga; kim, nima, bu, ana, mana, mana bu kabi predmetga; qanday, bunday, shunday kabi belgiga; buncha, shuncha, qancha kabi miqdorga; qachon kabi paytga; qaer kabi o'ringa; shunday bo'lmoq, qanday qilmoq kabi harakat-holatga ishora qiluvchi leksemalar kiradi. Olmoshlar shaxs, predmet, belgi yoki miqdorga xos bo'lgan umumiy (mavhum) ma'noni anglatadi. Olmosh bildiruvchi ma'no nutq jarayonida aniq yuzaga chiqadi. Ular o'zi almashtiruvchi so'z kabi morfologik jihatdan o'zgaradi.

Olmosh qaysi so'z turkumi o'rnida qo'llansa, shu turkumga xos sintaktik vazifani bajaradi: O'qituvchi darsga kirdi. U o'quvchilar bilan salomlashdi. Olmoshlar o'zidan oldin aniqlovchi talab qilmaydi: *Hamma xursand va shod. U kitobni o'qidi.*

Fe'llarning so'z turkumlari sirasida birinchi o'ringa chiqarilishi

Leksemani guruhlashda til o'zining yaxlit sistema ekanligini yana bir bor ta'kidlaydi. U turli sath – ma'noviy, morfologik, sintaktik, hatto fonetik vositadan ham katta iqtisod va yuksak samaradorlik bilan foydalanuvchi qurilma sanaladi. Tilning bosh iqtisodchilik omili shunda namoyon bo'ladiki, bir narsa bilan biror narsani farqlar ekan, o'zining asosiy farqlovchi vositasi bilan kifoyalanib qoladi va boshqa sathning vositasi bilan bu farqlanishni ortiqcha ta'kidlab turmaydi. Shuning uchun ot, sifat, son, fe'l kabi turkumni morfologik jihatdan farqlarkan (ya'ni buning har biriga ma'lum bir tasniflovchi kategoriya biriktirar ekan), bu turkumni qo'shimcha ravishda ma'no va sintaktik jihatdan yana farqlashga kuch sarflab

o'tirmaydi, aksincha, uni morfologik jihatdan keskin farqlab, ma'noviy hamda sintaktik jihatdan, aksincha, yaqinlashtiradi. So'z turkumlari tasnifida fe'ning birinchi o'ringa chiqarilishining ilmiy asosi shundaki, turkiy tillarda fe'ning gap qurilishidagi roli muhim. Fe'l hech qanday qo'shimcha qabul qilmagan holda ham, gap bo'lib kela oladi: *O'qi, Yoz* va hk.

So'z-gaplar to'plamining ajratilishi

O'zbek formal tilshunosligida so'z-gaplarning mohiyati, turlari, ularning leksik materiali tavsifi, qo'llanish xususiyatlari empirik asosda etarlicha o'rganilgan. Shakl-vazifaviy tilshunoslikda gapning eng kichik qurilish qolipi [WRm] sifatida talqin qilingach, ziddiyatli, izohtalab nuqtalarga ega bo'lgan so'z-gaplarga ham lison/nutq ixtilofi nuqtai nazaridan yondashish zarurligi ayon bo'lib qoldi va har bir gapning til bosqichida o'z qolipi mavjud bo'lgani kabi, so'z-gaplarning ham o'ziga xos muayyan bir lisoniy qurilish qolipi bo'lishi shart va zarurligi e'tirof etildi.

Bo'laklarga ajratilmaydigan gaplar yoki so'z-gaplar umumiy atamasi ostida birlashtiriladigan gaplarning alohida belgilari mavjudki, ular shu belgilari bilan mustaqil so'zlardan, yordamchi so'zlardan, sodda yoxud qo'shma gaplardan farq qiladi. Bular quyidagilar:

- 1) mustaqil holda gap bo'la olish belgisi;
- 2) gap tarkibida shu gapning biror bo'lagi bilan sintaktik aloqaga kirisha olmaslik belgisi;
- 3) o'ziga xos g'ayrioddiy ma'noga ega bo'lish belgisi;
- 4) bog'lamalar bilan birika olmasligi va shuning uchun mayl, zamon, shaxs/son shakllariga ega emaslik belgisi.

So'z-gaplar tasnifi. So'z-gaplar o'z ichida bir necha ma'noviy guruhga ajraladi: 1.Modallar. 2.Undovlar. 3.Tasdiq /inkor so'zlar. 4.Taklif/ishora so'zlar.

Ayni paytda o'zbek tilida so'zlar uch katta guruhga bo'linadi. Ushbu bo'linishni mavjud darsliklarning aksariyatida uchratamiz:

1. Mustaqil so'zlar: fe'l, ot, sifat, son, ravish, olmosh;
2. Yordamchi so'zlar: ko'makchi, bog'lovchi, yuklama;
3. O'zicha mustaqil so'zlar (ayrim darsliklarda alohida olingan so'zlar ham deyiladi) – taqlid so'zlar, undov so'zlar, modal so'zlar.

Oliy ta'lim uchun chiqarilgan mavjud ayrim darslik va qo'llanmalarda so'z turkumlari soni va tartibi quyidagicha beriladi:

1. Mustaqil so'zlar: fe'l, ot, sifat, son, ravish, taqlid, olmosh
2. Yordamchi so'zlar: ko'makchi, bog'lovchi, yuklama
3. Oraliq so'zlar - so'z-gaplar: modal so'z-gaplar, undov so'z-gaplar, tasdiq-inkor so'z-gaplar, taklif so'z-gaplar.

Bu yerda soʻz turkumlarining soni 14 taga yetkazilgan. Maktab darsliklarida quyidagi tartib saqlanadi:

1. Mustaqil soʻzlar: feʼl, ot, sifat, son, ravish, olmosh;
2. Yordamchi soʻzlar: koʻmakchi, bogʻlovchi, yuklama;
3. Alohida olingan soʻzlar – taqlid soʻzlar, undov soʻzlar, modal soʻzlar, tasdiq va inkor soʻzlar. YAʼni bunda 13 ta guruh ajratiladi.

Akademik litsey, kasb-hunar kolleji talabalari uchun chiqarilgan “Hozirgi oʻzbek adabiy tili darsligida quyidagi tartib kuzatiladi:

1. Mustaqil soʻzlar: ot, sifat, son, olmosh, feʼl, ravish;
2. Yordamchi soʻzlar: koʻmakchi, bogʻlovchi, yuklama;
3. Alohida olingan soʻzlar – taqlid soʻzlar, undov soʻzlar, modal soʻzlar. Yaʼni bunda 12 ta guruh ajratilishi kuzatiladi.

Koʻrib oʻtilganidek, uzluksiz taʼlim boʻgʻinlarida nafaqat soʻz turkumlari sonini ajratishda, balki mustaqil, nomustaqil guruhlariga kiritishda, oʻqitish tartibida ham tafovutlar koʻzga tashlanadi.

Foydalinilgan manbalar:

1. Eltazarov J. Soʻz turkumlari haqidagi lingvistik nazariyalar. – Samarqand, 1996. – B. 118.
2. Ona tili. 7-sinf uchun darslik. N.Mahmudov va boshq. – T.: “Maʼnaviyat”, 2009. –128 b.
3. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. A.Nurmonov, A.Sobirov va b. Akademik litsey, kasb-hunar kollejlarning 2-kursi uchun darslik. 2010-y